

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ**Ерултанова А.**

Учебный центр профессионального обучения и повышения квалификации кадров, менеджер АО «Центр медицинских технологий и информационных систем» Медицинского Центра Управления Делами Президента Республики Казахстан, г. Астана, Казахстан

THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT TOURISM INDUSTRY**Yersultanova A.**

Training Center for Professional training and advanced training of personnel, manager JSC "Center of Medical Technologies and Information Systems" of the Medical Center of the Office of the President of the Republic of Kazakhstan, Astana, Kazakhstan

Аннотация

Статья была написана с целью исследования инновационных технологий в сфере туризма и их вклада в развитие туризма. Были проанализированы различные типы инновационных технологий, используемых в туризме, и определены их потребности, цели и способы их интеграции в туризме. Рассмотрена значимость новых форм технологий, которые используются для повышения эффективности бизнеса в туризме, таких как использование дополнительных инструментов, информационных систем и онлайн-платформ для улучшения туристического опыта и повышения конкурентоспособности туристической индустрии. Были также рассмотрены вклады отечественных и зарубежных экспертов. В статье представлены сравнительные данные и анализ о качестве и влиянии технологических инноваций на развитие туризма.

Abstract

The article was written in order to study innovative technologies in the field of tourism and their contribution to the development of tourism. Various types of innovative technologies used in tourism were analyzed and their needs, goals and ways of their integration in tourism were determined. The importance of new forms of technologies that are used to increase the efficiency of business in tourism, such as the use of additional tools, information systems and online platforms to improve the tourist experience and increase the competitiveness of the tourism industry, is considered. The contributions of domestic and foreign experts were also considered. The article presents comparative data and analysis on the quality and impact of technological innovations on the development of tourism.

Ключевые слова: Туризм, цифровые технологии, инновационные технологии, онлайн –программа, туристические путешествия, индустрия туризма, платформы.

Keywords: Tourism, digital technologies, innovative technologies, online program, tourist travel, tourism industry, platforms.

Введение

Сегодня туризм в Казахстане развивается умеренными темпами, имеет низкие показатели и минимальное воздействие на социально-экономическое развитие. Существующая практика управления туристской отраслью прошла множество организационных и управленческих этапов.

Туризм – лучший способ ознакомиться с другой культурой. Основой культурного или познавательного туризма является историко-культурный потенциал страны, который охватывает всю социокультурную среду традициями и обычаями, особенностями хозяйственной деятельности. Таким образом, культурный туризм – это вид туризма, главной целью которого является знакомство с культурой в ее подлинности. Так, со времени обретения независимости функция управления туристской отраслью неоднократно передавалась от одного государственного органа к другому [1]. Развитие туризма в Республике Казахстан осуществляется в рамках «государственной программы развития

сферы туризма РК на 2019-2025 годы», принятой постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2019 года №360 [2].

В основе данной программы лежит использование большого количества информационных технологий с целью содействия и развития сферы туризма. Технологии помогают улучшить несколько аспектов в сфере туризма. С их помощью есть возможность предоставления информации туристам, оказание туристических услуг онлайн, помощь туристам и реализации других аспектов. Инновационные технологии помогают предлагать опеределенные решения в развитии и формировании данной отрасли. Они предоставляют эффективные услуги и мероприятия туристическим работникам, путешественникам и многим туристическим учреждениям.

Технологии могут быть использованы во многих случаях для поддержки развития туризма. Например, можно сказать, что большое внимание уделяется использованию платформ онлайн-бронирования, кешбек-систем, созданию электронных

макетов, 3D-турам, виртуальной реализации и многим другим технологиям или внедрению инноваций, которые будут предоставляться туристам. Кроме того, поддерживая развитие технологий в сфере туризма, можно совершенствовать потенциал туризма, качество оказания услуг, улучшить информационные услуги для туристов, отвечать требованиям туристов и другим важнейшим аспектам туризма.

К туристским ресурсам в Казахстане относятся природно-климатические, исторические, социально-культурные, оздоровительные объекты, включающие объекты туристского обслуживания, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные потребности туристов, способствовать их восстановлению и освежению. Они подразделяются на культурно-познавательные, экологические, спортивные, социальные, религиозные и др. виды туризма. Целевые условия, которые получили дополнительное развитие туризма, были обнаружены в Казахстане в течение длительного времени. В Казахстане развито много направлений туризма. Среди них художественное кочевничество, естественное кочевничество, развитие исторических мест, экскурсий, социальных игр и многих других услуг [3]. Развитие важных туристских дестинаций разделено на несколько эпох в истории развития туризма в Казахстане. Первая эпоха охватывала до конца 2000-х годов, вторая эпоха использовалась и развивалась с 2010-х годов.

Использование результатов работ по истории туризма позволит развить основные теории туризма, разработать современную концепцию развития индустрии туризма в Республике Казахстан и подготовить туристские кадры. Целью исследования является изучение новых возможностей и изменений процесса оказания услуг с использованием технологий в туристской сфере, проведение анализа сферы применения этих технологий и путей совершенствования предоставляемых туристам видов деятельности, формирующих деятельность процесса развития в индустрии туризма.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

- изучение туристских технологий: анализ новых технологий, применяемых в сфере туризма, и определение видов их формирования;
- рассмотреть виды услуг онлайн-программ, применяемых в обеспечении туристского бизнеса.

Раздел методологии

По данным международных специалистов в области туризма, уровень развития туристской отрасли в Казахстане за последние годы определяется ее динамичным и устойчивым развитием. Проведен обзор проблем устойчивого развития туризма на основе анализа работ многих зарубежных и отечественных исследователей. Среди ученых, занимающихся вопросами устойчивого развития социально-экономических систем, П. Г. Олдак, А. Маршалл, Д. Риккардо, а также М. Б. Биржаков, Ю. А. Веденин, И. В. Зорин, Е. А. Котляров, Л. Ю. Венгер, И.Т. Твердохлебов и многие исследователи. Вопросы устойчивого развития Г. А. Нашла отражение в трудах Карповой, Д. Чудновского и других ученых-экономистов. Анализ литературных источников по вопросам устойчивого развития отдельных видов туризма показал, что в отношении естественно ориентированного вида туризма не принято единого представления. Исследования часто носят описательный характер. В публикуемых изданиях чаще всего рассматривается устойчивое развитие в зависимости от экономических показателей [4].

Изучение теоретических основ культурного туризма, проблем развития историко-культурного туризма представлено в работах ряда зарубежных авторов: ч. Лэндри, Д. Пирса, Р. Прентиса, г. Ричардса и др. Особенности и тенденции развития историко-культурного туризма в российской литературе О. И. Генисарецкого, В. Е. Гордина, Б.В. произведениях Емельянова В., Котлярова Е. А., Подуновой Н. и., Румянцевой т. в. [5]. Можно видеть, что зарубежные ученые способствуют повышению иностранного туризма через выявление потенциала иностранного туризма в вопросах развития туризма, объединение адресов с зарубежными туристскими центрами, совершенствование новых туристских услуг, развитие зарубежных туристских центров и проектов, обмен данными.

Результаты исследования и анализ

По задаче 1. Технологии в сфере туризма занимают особое место, то есть используемые технологические инструменты создают множество возможностей для внесения изменений, автоматизации систем и других видов деятельности. В период бурного развития современной цифровой эпохи существует множество цифровых инструментов, которые вносят вклад в развитие технологий в сфере туризма, в том числе основные, которые можно увидеть на рисунке 1 ниже.

Рисунок 1. цифровые технологии

Вышеуказанные технологии помогают лучше обслуживать туристов, создавать качественные поездки и облегчить усилия жителей. Во-первых, в то мобильные приложения, позволяют использовать в сети интернет веб-сайты, которые позволяют туристам получать информацию, бронировать, выбирать туристические пакеты, с помощью платформ онлайн-бронирования, агрегаторов путешествий и других платформ можно получать качественные услуги и отслеживать результаты путешествий. Это позволяет сделать процесс обслуживания туристов простым и эффективным. Во-вторых, касаясь специальных онлайн-платформ, они предоставляют туристам электронные услуги посредством виртуальной реализации, 3D-туров, информационных природных возможностей и электронных макетов, рекламы и использования новых технологий, позволяют совершенствовать возможности распознавания (сканирования документов). Можно сказать, что инновационные технологии может иметь влияние на изменения в сфере туризма по улучшению условий в сфере оказания услуг как туристам, так и поставщикам услуг по обслуживанию системного обмена данными и в других областях. Развитие технологий повышает эффективность, возможность качественного сервиса, сезонного потенциала и познавательного опыта при предоставлении услуги туристам.

Изучение новых технологий в сфере туризма и их формация помогают туристам в создании новых возможностей и в правильном выборе. Многие новые технологии помогают туристам подготовить информацию, различные услуги и данные. Среди них: интерактивные приложения и мобильные приложения: для улучшения состояния туристских услуг предоставляются услуги по использованию интерактивных приложений и мобильных приложений, которые помогают им находить и знакомиться с необходимой для них информацией.

По задаче 2. Анализ и определение видов деятельности онлайн-программ, используемых в обеспечении туристского бизнеса, имеет важное значение для выполнения важных процессов. Остановимся на нескольких видах:

- Платформы бронирования онлайн-туристов. Через эти платформы туристы могут получить информацию, зарезервировать необходимые билеты, адреса, дополнительную информацию о них и различные другие услуги. Например, Booking.com, Airbnb, Expedia и т. д.

- Туристические программы путешествий. С помощью этих программ туристы используются для планирования поездок, просмотра адресов с помощью геолокации, поиска туристических аттракционов, распознавания продуктов и музеев, оценки путешествий и отображения подробностей календаря. Например, TripAdvisor, Google Maps, TripIt и т. д.

- Онлайн-помощники по туризму. С помощью этих платформ туристы могут получить помощь в получении информации, поиске адреса, планировании досок для путешествий и просмотре новостей. Например, TripAdvisor, Lonely Planet, Travelocity и т. д. [6].

Эти программы используются для развития онлайн-и технологических аспектов туризма, для ускорения передачи информации и использования их туристами. Оказывает помощь туристам в предоставлении средства прямого сообщения, информационные ресурсы и подготовку к бизнес-опыту и тем самым оказывает помощь в развитии туризма.

Заключение

Согласно вышесказанному мнению, инновационные технологии занимают особое место в развитии сферы туризма. В статье подчеркивается важность использования инновационных технологий в туризме и их влияние на различные аспекты этой отрасли на основе отечественных и мировых исследований.

Обсуждались инновационные технологии, используемые в индустрии туризма, как они оказывают влияние на туристов и бизнес-возможности, аспекты, способствующие развитию туристской отрасли.

В заключение можно увидеть, что использование инновационных технологий позволяет в полной мере открыть новые возможности в индустрии туризма, организовать качественные услуги и улучшить бизнес-модели в сфере туризма.

Список литературы

1 . Тукибаева К. Б., Жансеитова Г. С., Бакирбекова А. М. Туризм саласындағы инновациялық қызметтің ғылыми зерттеу теориясы/ Теория научного исследования инновационной деятельности в сфере туризма//экономическая серия вестника евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. – 2020. – №. 1. – с. 230-240.

2 . Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2019-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы/ государственная программа развития туристской отрасли

Республики Казахстан на 2019-2025 годы [Electronic resource]-URL: <https://primeminister.kz/kz/gosprogrammy/kr-turizm-salасыn-damytudyn-2019-2025-zhyldarga-arnalghan-memlekettik-bagdarlamasy-9111522> (қаралған күні: 12.07.2023).

3 . Сандық экономиканың негіздері / Основы цифровой экономики: оқу құралы / М.Ш. Алинов. - Алматы: «Бастау», 2020. - 248 б.

4 . Ақтөбе облысының 2018-2022 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы/ Прогноз социально-экономического развития Актюбинской области на 2018-2022 годы // <http://aktobeoblmaslihat.kz>2017/2018 (қаралым күні: 14.07.2023).

5 . Мошняга Е. В. Устойчивый туризм в глобализирующемся мире: тенденции и перспективы развития //организаторы конференции. – 2007. – С. 337.

6 . Лычагина А. А. Разработка современной платформы для продвижения туристических услуг «in2travel» //стратегии и современные тренды развития предприятий туристского и гостиничного бизнеса. – 2020. – с. 183-188.